

Potenzialanalyse: Seen als Wärmequelle in Baden-Württemberg

Paula Oberfeier¹, Taynara de Souza Fernandes², Hannah Mehling¹, Jessica Thomsen¹, Karsten Rinke²

¹Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE, ²Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ

Die Potenzialanalyse untersucht Seen als Wärmequelle für Großwärmepumpen in Baden-Württemberg auf Basis einer zuvor entwickelten methodischen Vorgehensweise. Grundlage der Untersuchung sind Seetypologien aus der HydroLAKES-Datenbank [1], wobei alle Seen mit einer Fläche von mehr als 10 ha berücksichtigt werden. Aus dieser Datenbasis werden Volumen, Fläche und Geometrie der Seen für die Berechnungen genutzt. Die Wärmenachfrage wird mithilfe von Rasterdaten zur Heizwärmedichte (kWh/ha) mit einer räumlichen Auflösung von 1 ha (Hotmaps [2]) abgebildet und dient als Proxy für die Gebäudewärmelast (kW). Administrative Grenzen und die Abgrenzung Baden-Württembergs erfolgen über NUTS-Shapefiles [3], wodurch eine konsistente räumliche Zuordnung von Seen und Wärmebedarfzellen gewährleistet ist.

Das theoretische thermische Potenzial der Seen in Deutschland beträgt 76,84 TWh pro Jahr. Den größten Anteil leisten die Seen in Baden-Württemberg, die mit 57,18 TWh pro Jahr 74,4 % dieses Gesamtpotenzials ausmachen. Der Bodensee allein verfügt dabei über ein theoretisches Potenzial von 56,89 TWh pro Jahr und repräsentiert damit 74 % des Potenzials aller deutschen Seen. Die übrigen Seen in Baden-Württemberg weisen demzufolge gemeinsam nur noch ein theoretisches Potenzial von 0,29 TWh pro Jahr auf. Dieses Potenzial wird berechnet, indem für jedes Seevolumen die Energiemenge aus Volumen, Dichte des Wassers, spezifischer Wärmekapazität und einer angenommenen jährlichen Temperaturentnahme von 1K bestimmt und anschließend über alle Seen in der NUTS1-Region DE1 aggregiert wird. Es handelt sich um die maximal nutzbare Energiemenge in den Seenvolumina, wenn eine definierte Temperaturabsenkung im gesamten Volumen angenommen wird, ohne ökologische, technische oder nachfrageseitige Einschränkungen zu berücksichtigen.

Abbildung 1: Theoretisches Thermisches Potenzial der Seen in Baden-Württemberg, Bodensee gesondert ausgewiesen

Das technisch-extrahierbare Potenzial liegt in Baden-Württemberg bei 22,82 TWh pro Jahr. Hierfür werden basierend auf der Methodik von Salaymeh et al. 2025 aus dem Volumen (m^3) und einer zulässigen Temperaturänderung von 1K nachhaltige Entzugsraten (m^3/s) abgeleitet [4]. Diese werden mittels eines angenommenen Temperaturhubs am Wärmetauscher von 5 K und

angesetzter Volllaststunden von 3.500 h/a [5] in eine Jahresarbeit (TWh/a) überführt. Das Ergebnis gibt an, wie viel Wärme unter diesen Randbedingungen pro Jahr dauerhaft entnommen werden kann.

Das wirtschaftlich nutzbare Potenzial (Methodik, siehe Oberfeier et al. in prep.), beträgt 1,08 TWh pro Jahr. Der Bodensee dominiert mit 1.016 GWh/a das wirtschaftlich nutzbare Potential und stellt allein 93% davon dar. Für jede Nachfragezelle in einem Umkreis von maximal 10 km um jeden See wird geprüft, ob diese wirtschaftlicher durch Gewässer-Großwärmepumpen versorgt werden kann im Vergleich zu einer dezentralen Luft-Wärmepumpe. In die Bewertung fließen Installationskosten der Wärmepumpen, Betriebskosten und der Neubau eines Wärmenetzes im Fall der Gewässer-Großwärmepumpen ein. Für jeden See definiert sich das Nutzungspotenzial als Minimum aus der wirtschaftlich erschließbaren Wärmenachfrage im umliegenden Einzugsgebiet und dem nachhaltigen thermischen Potenzial des Sees. Die Auswertung zeigt, dass ein Großteil der Seen angebotsbegrenzt ist (Potenzial < Bedarf; 153 Seen), wenige Seen nachfragebegrenzt sind (Potenzial > Bedarf; 6 Seen) und einige Seen unter den aktuellen Parameterannahmen kein wirtschaftlich nutzbares Potenzial aufweisen (19 Seen).

Abbildung 2: Nutzungspotenzial der Seen in Baden-Württemberg nach Kreisen, Bodensee gesondert ausgewiesen

Die Einordnung ergibt somit das folgende Bild: Das theoretische Potenzial von 57,18 TWh pro Jahr zeigt, dass die Seespeicher in Baden-Württemberg prinzipiell sehr große Wärmemengen enthalten können. Unter realistischen technischen Randbedingungen reduziert sich dieses auf 22,82 TWh pro Jahr technisch extrahierbares Potenzial. Werden zusätzlich die Kosten und die räumliche Kopplung an die Nachfrage berücksichtigt, verbleiben 1,08 TWh pro Jahr als wirtschaftlich nutzbares Potenzial.

Förderhinweis:

Die Veröffentlichung wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Projekt "FluSeeQ" (03EN3098E) gefördert.

Literatur

- [1] M. L. Messenger, B. Lehner, G. Grill, I. Nedeva und O. Schmitt, "Estimating the volume and age of water stored in global lakes using a geo-statistical approach," *Nature communications*, Early Access. doi: 10.1038/ncomms13603.
- [2] Hotmaps Project, "Hotmaps heating and cooling mapping and planning toolbox," Early Access.
- [3] eurostat, *Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)*. Zugriff am: 5. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/gisco/geodata/statistical-units/territorial-units-statistics>
- [4] A. Salaymeh, J. Eck, S. Holler und I. Peters, "Techno-spatial evaluation of the sustainable thermal potential and water withdrawal rates of waterbodies," *Energy*, Jg. 332, S. 137093, 2025, doi: 10.1016/j.energy.2025.137093.
- [5] F. Ahrendts *et al.*, "Roll-out von Großwärmepumpen in Deutschland," 2022, doi: 10.24406/PUBLICA-1440.